

STVDIVM
Revista de Humanidades

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DE TERUEL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

1995

1

DIRECCIÓN

Antonio Pérez Lasheras

SECRETARIO

Juan Carlos Pueo

CONSEJO DE REDACCIÓN

Antonio Gargallo Moya †
José Manuel Latorre Ciria
Antonio Pérez Lasheras
Juan Carlos Pueo Domínguez
María Dolores Romo Argote
María Dolores Royo Latorre
Pascual Rubio Terrado
Soledad Tovió Sárnago

CONSEJO CIENTÍFICO

Gonzalo Borrás Gualis
Jesús Cantera Ortiz de Urbina
Gregorio Colás Latorre
Aurora Egidio Martínez
Francisco José Iso
Joaquín Lomba Fuentes
José Carlos Mainer Baqué
M^l Antonia Martín Zorraquino
Susana Ónega
José Luis Peña Monné
Esteban Sarasa Sánchez
Pilar Utrilla Miranda

REDACCIÓN Y CORRESPONDENCIA:

Studium. Revista de Humanidades
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Teruel
Ciudad Escolar, s/n
44003 TERUEL
Tel.: (978) 61 03 25. Fax: 60 80 61

SUSCRIPCIÓN, PEDIDO E INTERCAMBIOS:

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza. Edificio de Geológicas.
Calle Pedro Cerbuna, 12
50009 ZARAGOZA
T^lno. (976) 55 54 93 y 35 41 00. Fax: 5554 93

Studium. Revista de Humanidades agradece el envío de originales (artículos o reseñas), así como de libros (estudios o ediciones) para la elaboración de reseñas. La revista no mantendrá correspondencia con los autores de los artículos no aceptados para su publicación, no se verá obligada a dar explicaciones sobre las circunstancias de su rechazo ni dará a conocer los informes sobre los mismos. De no ser aceptados para su publicación, sólo serán devueltos los trabajos remitidos a petición expresa de sus autores, para lo cual deberán remitir previamente el franqueo necesario.

Editada con la ayuda del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Zaragoza, el Excmo. Ayuntamiento de Teruel y la Caja Rural de Teruel.

PRECIO DE CADA NÚMERO: 2.000 pesetas.

I. S. S. N.: 0213-7321

Depósito Legal: Z-2751-90

Maqueta e imprime:

Navarro & Navarro

Arzobispo Apaolaza, 33-35 • 50009 Zaragoza

*A la memoria de
Antonio Gargallo Moya*

SUMARIO

Antonio PÉREZ LASHERAS, «Presentación»	7
Artículos	
Ana FE ASTORGA, «Protagonismo socio-laboral femenino en zonas agrarias deprimidas»	11-24
Xabierio BALLESTER, «Fonemática del <i>medius sonus</i> en latín»	25-37
Alfredo BALLESTÍN SERRANO, «La tradición de la polémica Judeo-Cristiana en la Antigüedad y en la Alta Edad Media»	39-51
José BESA CAMPRUBÍ y Carlos BESA COMPRUBÍ, « <i>Guigemar; Laucaol; Yonec</i> : María de Francia en tierra de maravillas»	53-68
Ignacio DOMINGO, «On the Margins of Film Criticism: Phenomenology and the long way to Auschwitz»	69-75
María Dolores HERRERO, «Jude Fawlay's Academic, Social and Personal Failure: an Illustration of the Late Victorian Educational Fallacy»	77-93
Ana María HORNERO CORISCO, «English Compounds: A Diachronic Perspective»	95-110
Joaquína LANZUELA HERNÁNDEZ, «La temática del agua en Pierre Corneille: de <i>Melita</i> a <i>Le Cid</i> »	111-126
Javier MARTÍN ARISTA, «English functional patterns at the typological cross-roads»	127-160
José Antonio MATEOS ROYO, «Municipio y caridad en el Aragón moderno: la actividad asistencial del Concejo daraconense (ss. XVI-XVII)»	161-178
Pascual RUBIO TERRADO, «La cabaña ganadera turolense. Estructura y patrones espaciales de distribución»	179-207
Alberto SABIO ALCUTÉN, «Ciencias sociales e historia: la necesidad de "historizar" el análisis económico. Por una historia económica que se quiere más social»	209-222
José Ángel SÁNCHEZ IBÁÑEZ, «Pervivencias y olvidos. La oscura posteridad de un dramaturgo menor del Siglo de Oro»	223-252
Carmen VALDIVIA CAMPOS, «La traducción»	253-260
Vicente VILANA TAIX, «La relación lenguaje-mundo en <i>Verdad y método</i> »	261-271

Reseñas

«Martín Arista, J., ed., <i>Estudios de Gramática Funcional</i> , Zaragoza, Mira Editores, 1994, 264 pp.»	José Luis Aliaga Jiménez	275-277
«F. F. Eska-R. Geraint Gruffydd-N. Jacobs, eds., <i>Hispano-Gallo-Brittonica. Essays in honour of Professor D. Ellis on the occasion of his sixty-fifth birthday</i> , Cardif, University of Wales Press, 1995, 335 pp.»	X. Ballester	278-279
«M. Navarro Caballero, <i>La epigrafía romana de Teruel</i> , Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1994, 192 pp. (Il. XVI)»	X. Ballester ..	280-281
«Rey-Hazas, Antonio y Florencio Sevilla Arroyo, <i>Cervantes. Vida y Literatura</i> , Madrid, Alianza (Alianza cien), 1994»	A. Pérez Lasheras	282-283
«Pablo Cuevas Subías, <i>La formación de Manuel Salinas en el Barroco oscense. El entorno familiar y ciudadano del poeta (1616-1645)</i> , Huesca, Ayuntamiento, 1995. Premio Antonio Dural Gudiol, 1995, 374 pp.»	A. Pérez Lasheras.....	284-286
Resúmenes		289-296
Índices de la revista <i>Studium (Filología)</i> y <i>Studium Ggeografía. Historia. Arte. Filosofía</i> (1985-1993)		299-307
Índices de autores		309-311
Normas para la publicación de originales		319

LA CABAÑA GANADERA TUROLENSE. ESTRUCTURA Y PATRONES ESPACIALES DE DISTRIBUCIÓN

Pascual RUBIO TERRADO

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Teruel

0. Introducción.

Con unos recursos naturales poco favorables y una presión antrópica media sobre el espacio escasa, aunque puntualmente intensa en función de los recursos disponibles, en la provincia de Teruel *la actividad económica se organiza desde de una estructura productiva que se ha centrado tradicionalmente en el sector agrario*. Un sector que, pese a las dificultades naturales que debe superar, aun hoy día, aporta sobre un 9 % del PIB provincial, del que, a su vez, algo más de la mitad procede del subsector ganadero y alberga alrededor de un 30 % de la población ocupada.

El peso que corresponde a este subsector en el contexto de su aportación a la Producción Final Agraria Provincial, unido a la inexistencia casi total de estudios generales o de detalle que desde un punto de vista espacial analicen su importancia en el contexto turolense¹, son las razones principales que nos animan a elaborar este trabajo desde dos objetivos básicos: analizar la evolución reciente de la cabaña ganadera provincial y de su composición, así como identificar e interpretar los patrones o modelos espaciales que rigen su distribución.

Para cumplir dichos objetivos *la información base que se utiliza procede de los Censos Generales Ganaderos elaborados entre 1978 y 1991*. En todos ellos la información aparece estructurada por especies, y aun dentro de cada una de ellas se establecen una serie de clases diferenciadas en función del momento dentro del ciclo productivo en el que se encuentra cada animal, o incluso también, en lo relacio-

¹ Esto quizás con la única excepción de lo que referido al tema aparece en INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES (ed) (1991), que no es sino un resumen de la Operación Integrada de Desarrollo para la provincia de Teruel, realizada por ECAS (1989).

nado con el bovino y las aves, en función de la orientación productiva (cárnica, láctea o ponedoras), lo que permite un análisis muy pormenorizado².

Contamos con los de 1978, 1982, 1986, 1989 y 1991, de ellos, el último aporta información sobre las especies ovina, caprina y bovina, el de 1989 sobre la porcina, y en los otros tres, además de la de las especies ya citadas aparece también la referida a aves, conejos y colmenas. De lo dicho se deduce que la información censal es sincrónica para todas las especies, con la excepción de los dos últimos, que tampoco consideran la "ganadería de corral" ni las colmenas. Existe pues una discontinuidad temporal en la información que se maneja, que se ha superado utilizando la referida al de 1989 como si correspondiera a 1991, que es el año que se entiende de referencia censal, y ello por considerar que ésta es la decisión que introduce menos desajustes en la serie de censos, ya que el escaso número de los disponibles invalida el empleo, en condiciones rigurosas, de las técnicas estadísticas habituales en estos casos.

Están elaborados con información suministrada por los miembros del Cuerpo de Veterinarios Titulares, por lo que resultan adecuados para el estudio de aquellas especies con las que habitualmente ejercen su actividad profesional: bovino, ovino, caprino, porcino y equino; mientras que se muestran escasamente fiables para el de aquellas otras más propias de la ganadería de corral, concretamente aves y conejos, ya que la escasa precisión y exactitud de la información merma las posibilidades de un análisis riguroso, lo que supone un problema por su importancia creciente en el capítulo de la denominada "ganadería industrial". Es por eso que este trabajo se va a centrar en el primer grupo de los citados, con la excepción del equino, que, tanto por su escasa relevancia censal como por su acusada tendencia regresiva, no va a ser considerado.

Es una *fente realmente útil* por ser la única, junto a los Censos Agrarios de 1982 y 1989, que presenta *información con un detalle municipal*, lo que permite adaptarla a cualquier otra escala mayor de trabajo. Con seguridad que sus deficiencias más significativas se enmarcan en el contexto de la *carencia de información referida a las explotaciones ganaderas*, que de existir contribuiría a precisar todavía más las conclusiones del trabajo; a la vez, aunque desde otro punto de vista, el *cambio experimentado en algunos parámetros de medida* (cabezas de ganado hasta 1986 y en 1991, y plazas de ganado en 1989), es otro elemento que dificulta el análisis.

Por todo lo anterior, además de como medio para comparar entre unas especies y otras, independientemente de la que se trate y del momento dentro del ciclo productivo en el que se encuentre cada "cabeza de ganado", se va a emplear el concepto de "Unidad Ganadera" (UG) como unidad de medida básica, y

² *Bovino*: total bovino, vacas de ordeño y vacas no ordeño. *Ovino*: total ovino y hembras de más de 12 meses. *Caprino*: total caprino, y hembras de más de 12 meses. *Porcino*: total porcino, y hembras de más de 50 kg. *Aves*: ponedoras selectas, broilers, y gallinas camperas. *Conejas reproductoras*. Equinos: caballar, mular-asnal, y total equinos. *Colmenas*.

para la conversión de las cabezas de ganado en UG se usan los coeficientes que aparecen explicitados en los Censos Agrarios de 1982 y 1989³.

1. Evolución reciente de la ganadería turolense.

Aun con cierta *heterogeneidad comarcal y municipal*, la cabaña turolense ha experimentado un *notable incremento* entre 1978 y 1991, pasando de contabilizar 136.832,6⁴ U.G. al principio del periodo a 179.728,9⁵ al final, lo que supone un aumento de un 31,34 %, la mayor parte del mismo concentrado entre 1978-1982 (19,25 %). *Esa fase coincide con la de máximo auge en el recurso a la complementariedad agroganadera* observada en una buena parte de las explotaciones agrarias provinciales, como sistema para incrementar unas rentas familiares cada vez más deterioradas por la tendencia al incremento de los inputs agrícolas, muy superior a la experimentada por los outputs, a la vez que para asegurar un empleo racional de los excedentes de mano de obra generados como consecuencia de la cada vez más intensa mecanización del campo. Desde 1982, por el creciente envejecimiento de la población activa agraria, a lo que se une también la desaparición de muchas explotaciones por jubilación del titular, y la consecuente disminución del número de activos agrarios, y todo ello en un contexto de fuerte despoblación rural, el ritmo se ralentiza, llegando incluso a disminuir el censo entre 1986 y 1991 (-1,87), tendencia que con seguridad va a confirmarse en los sucesivos Censos Generales Ganaderos.

Figura 1. EVOLUCIÓN DE LA CABAÑA TUROLENSE. 1978-1991. (En U. G.).

³ Los datos de ganadería que en los censos ganaderos se expresan en cabezas de ganado, se convierten en UGs aplicando un coeficiente a cada especie y tipo. Los coeficientes empleados son los siguientes: vacas lecheras: 1; otras vacas: 0,8; bovinos machos de 24 y más meses: 1; bovinos hembras de 24 y más meses: 0,5; bovinos de 12 a menos de 24 meses: 0,7; bovinos de menos de 12 meses: 0,4; ovinos y caprinos: 0,1; cerdas madres y para reposición: 0,5; lechones: 0,027 y otros porcinos: 0,3.

⁴ En cabezas de ganado: 159.059 de porcino, 19.057 de bovino, 676.645 de ovino y 16.500 de caprino.

⁵ En plazas y cabezas de ganado: 282.376 plazas de porcino, 13.519 plazas de bovino, 748.295 cabezas de ovino y 19.772 cabezas de caprino.

Con todo y con ello, *la evolución difiere según la comarca considerada* (ver Fig. 1). Atendiendo a las establecidas en la Comarcalización Agraria de España, entre los extremos del período considerado hay cuatro que presentan un incremento del censo, que oscila desde un máximo de un 70,0 % en el Bajo Aragón, hasta un mínimo de un 13,4 % en la Hoya de Teruel (Cuenca del Jiloca 19,3 % y Serranía de Albarracín 26,6 %), mientras que en las otras dos se verifica un ligera disminución (Serranía de Montalbán -2,2 % y Maestrazgo -0,9 %).

La del Maestrazgo constituye el caso más especial por coincidir, curiosamente, con una de las principales áreas serranas de la provincia, en la que tradicionalmente ha predominado la componente ganadera en la orientación de las explotaciones, en detrimento de una componente agrícola muy limitada por las deficientes condiciones naturales para su desarrollo, a la vez que dicha orientación ganadera se ha beneficiado de las abundantes áreas de pasto natural.

De entre todas, tan solo en una, el Bajo Aragón, se observa una tendencia regular al incremento entre cada dos Censos, mientras que en el resto la tendencia es similar a la provincial. De esto se deduce, como es obvio, que *la participación bajoaragonesa en el censo provincial ha aumentado*, pasando de un 34,6 % en 1978 a un 44,8 % en 1991 (ver Cuadro 1), constituyendo, de esta manera, el principal foco provincial de atención ganadera en la actualidad, y en especial su mitad más septentrional, la "tierra baja". Esta es la comarca en la que con más intensidad se ha recurrido a la complementariedad agroganadera en las explotaciones, ello por la crisis sufrida por otros usos tradicionales del espacio agrícola, principalmente cereales, aunque también cultivos leñosos como el olivar o el almendro, que han visto empeorar su rentabilidad durante los dos últimos decenios.

Para el resto de las comarcas, en cambio, la disminución de su participación relativa es lo más destacado. Dicha disminución cabe evaluarla en 2,0 puntos en el Valle del Jiloca, 0,2 en la Serranía de Albarracín, 1,7 en la Hoya de Teruel, pese a que curiosamente en todas ellas la cifra absoluta de UG ha aumentado, 2,6 en la Serranía de Montalbán y 3,7 en el Maestrazgo, algo lógico dada la disminución general de su censo en UG.

Cuadro 1. DISTRIBUCION COMARCAL DE LA CABAÑA GANADERA TUROLENSE

	1978		1982		1986		1991	
	UG	%	UG	%	UG	%	UG	%
VALLE JILOCA	29.941,2	21,9	34.109,3	20,9	37.558,6	20,5	35.735,2	19,9
S. MONTALBAN	13.965,6	10,2	12.452,6	7,6	14.596,8	8,0	13.660,5	7,6
BAJO ARAGON	47.336,5	34,6	68.032,0	41,7	78.958,9	43,1	80.481,5	44,8
S. ALBARRACIN	8.330,1	6,1	9.859,1	6,0	10.703,5	5,8	10.546,3	5,9
HOYA DE TERUEL	16.652,7	12,2	17.319,8	10,6	19.784,6	10,8	18.882,6	10,5
MAESTRAZGO	20.606,9	15,0	21.413,4	13,2	21.554,1	11,8	20.422,8	11,3
PROV. TERUEL	136.832,6	100,0	163.186,2	100,0	183.156,5	100,0	179.728,9	100,0

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información suministrada por los censos correspondientes.

En función de lo dicho cabe inferir que, *entre 1978 y 1991, la cabaña provincial presenta una marcada tendencia a la concentración espacial de sus efectivos*, como pone de manifiesto el aumento de valor (+7,7 %) experimentado por el coeficiente de concentración de GINI entre ambos años (0,521 en 1978 y 0,561 en 1991), y ésto aun *con diferencias muy acusadas entre unas especies y otras* (ver Fig. 2). De las cuatro consideradas, hay dos, que son las que más pesan en la ponderación ganadera provincial, que mantienen una tendencia similar a la comarcal, porcina (+5,6 %) y ovina (+6,0 %), y otras dos en las que se manifiesta una tendencia opuesta por haber mejorado la distribución de sus efectivos, más acusada en relación a la caprina (-10,1 %) que a la bovina (-1,5 %).

Con todo y con ello, los máximos valores de ese coeficiente, tanto en 1978 como en 1991, corresponden al bovino, algo lógico en función de la fuerte concentración espacial de tierras aptas para proporcionar su alimento (o bien pastos de montaña, o bien forrajeras de regadío), y los más pequeños al ovino, dada la marcada ubicuidad espacial a la que tiende esta especie por su capacidad para alimentarse de forma extensiva utilizando casi cualquier tipo de pasto, por pequeñas que sean su productividad y potencial nutritivo. Caprino y porcino ocupan posiciones intermedias, aunque en el caso del caprino la rusticidad que lo caracteriza lo aproxima a las posiciones del ovino, y en este caso estamos convencidos de que la tendencia a la equidistribución aparece directamente relacionada con el incremento experimentado por una especie que en 1978 partía de una cifra discreta de efectivos. Diferente es el caso del porcino, especie en la que la tendencia precisada puede explicarse por el espectacular aumento del número de explotaciones porcinas de mayor tamaño, muy concentradas desde la perspectiva espacial. (Ver Fig. 2).

Figura 2. CURVAS DE LORENZ Y COEFICIENTES DE CONCENTRACIÓN DE GINI EN 1978 Y 1991.

Descendiendo en la escala, no obstante, y como ocurre casi siempre, cada municipio ha tenido una evolución propia, no siempre coincidente con la de la comarca a la que pertenece, y difícilmente explicable salvo recurrir a justificaciones parciales que escapan por lo común a las reglas generales. La Figura 3 presenta la tendencia detectada en cada uno de los municipios de la provincia a partir del cálculo del coeficiente "b" de regresión entre las variables años (independiente) y cabaña ganadera municipal calculada para cada año (dependiente), que al indicar la pendiente de la recta de regresión utilizamos como fiel estimador de la tendencia.

Se trabaja con variables normalizadas, por lo que los resultados de este coeficiente oscilan entre unos límites máximos de +1 y -1, lo que facilita la interpretación de los resultados. Entendemos que las pendientes comprendidas entre -0,1 y +0,1 indican situaciones evolutivas calificables de estables, mientras que la tendencia al crecimiento viene avalada por valores positivos y al decrecimiento por negativos, tanto más acentuada una u otra cuanto más próximo a los extremos esté el valor.

Figura 3. TENDENCIA GANADERA MUNICIPAL. 1978-1991.

Su análisis espacial permite identificar ciertas agrupaciones de municipios que forman "grosso modo" áreas de tendencia homogénea. Entre las de *signo positivo* cabe destacar las formadas por los localizados en la mitad nororiental del Bajo Aragón, coincidiendo casi a la perfección con el sector denominado Valle del Ebro y en menor medida con el área Alto Guadalupe-Puertos de Beceite, Valle del Jiloca, Serranía de Albarracín, Sierra de Javalambre, tramo medio-bajo del Valle del Alfambra, extremo nororiental de las Serranías de Gudar y Sierra de Montalbán. Mientras, los municipios que presentan *signo negativo* tienden a localizarse en los contextos de las Serranías de Gúdar, de Cucalón y San Just. Finalmente, en los que domina la estabilidad no es posible trazar áreas homogéneas por su marcada tendencia a la dispersión espacial.

En general, *las tendencias más claramente positivas corresponden a municipios que en 1978 partían de una densidad ganadera escasa* por la polarización de sus explotaciones agrarias en torno a la actividad agrícola, y que en función de la ya comentada crisis experimentada por ésta orientación han pasado a priorizar la pecuaria, merced sobre todo al espectacular incremento experimentado por el censo porcino. Mientras que, las tendencias negativas tienden a observarse, es curioso, en aquellos que casi siempre partían ya de una especialización ganadera de sus explotaciones, en los que envejecimiento de la población activa agraria y reducción del número tanto de activos como de explotaciones son los factores que explican esa contracción comparativa de su censo pecuario, y ello pese a la aptitud claramente ganadera de sus tierras; a este respecto no debe olvidarse que estamos refiriéndonos a áreas montañosas, en general con fuerte dedicación a especies características de pastoreo, como son los ganados lanar, caprino, y en menor medida vacuno-carne.

De lo anterior cabe deducir que esa idea tantas veces repetida que plantea la orientación ganadera como la línea ideal de futuro para las explotaciones agrícolas de una buena parte del interior del país, en el sentido de ser más capaz que la agrícola para asegurar su pervivencia en condiciones económicas aceptables, no siempre se cumple. Lo cierto es que dicha orientación, de carácter casi siempre extensivo y que ha constituido la base económica tradicional de amplias comarcas, no ha sido capaz de impedir el despoblamiento que afecta a una buena parte de las áreas montañosas, una tendencia que viene también explicada por la hasta fechas recientes imposibilidad de practicar otros usos alternativos del espacio más rentables, no así hoy en día dado su cada vez más importante uso para el ocio, lo que genera una diversificación en relación a las fuentes tradicionales de renta. Más bien nos atrevemos a pensar que la orientación ganadera ha funcionado y funciona como *recurso para asegurar la viabilidad de muchas explotaciones que desde una orientación exclusivamente agrícola no la alcanzan, y que en cambio la consiguen a través de la vía de la complementariedad agroganadera*; completamente diferente es el caso de la ganadería intensiva sin tierra, dado su marcado carácter industrial, lo que la hace difícilmente comparable con la ganadería que se apoya sobre el terrazgo de la explotación y las áreas comunes de pasto.

Las tendencias difieren por especies (ver Cuadro 2). En lo relacionado con la *porcina*, la tendencia provincial es muy creciente, y en perfecta sintonía con ella se mueven las de las seis comarcas consideradas, aunque los máximos valores de "b" se identifican, por este orden, en el Bajo Aragón, Serranía de Montalbán, Hoya de Teruel y Valle del Jiloca. Otro tanto cabe decir sobre las especies *ovina* y *caprina*, que también presentan una tendencia positiva, aunque más modesta, calificable de creciente, y con diferencias intraprovinciales más acusadas, muy descendente en el Maestrazgo, descendente, aun con una cierta tendencia a la estabilidad, en la Serranía de Montalbán, levemente creciente en el Bajo Aragón, creciente en la Hoya de Teruel, y muy creciente en el Valle del Jiloca y Serranía de Albarracín. La especie *bovina*, por su lado, rompe la dinámica anterior y pasa a expresar una tendencia provincial de signo negativo (descendente) que afecta a la mitad de las comarcas (Valle del Jiloca y Hoya de Teruel muy descendente, y Maestrazgo descendente), mientras que en el resto domina la estabilidad (Serranía de Montalbán) o también los crecimientos leves (Bajo Aragón y Serranía de Albarracín).

Cuadro 2. TENDENCIA GANADERA SEGUN ESPECIES

	PORCINO	BOVINO	OVINO+ CAPRINO	TOTAL GANADERIA
VALLE JILOCA	0,82	-0,91	0,84	0,79
S. MONTABAN	0,85	-0,02	-0,14	0,16
BAJO ARAGON	0,97	0,15	0,31	0,91
S. ALBARRACIN	0,32	0,21	0,76	0,87
HOYA TERUEL	0,84	-0,88	0,68	0,80
MAESTRAZGO	0,62	-0,34	-0,81	-0,1
PROVINCIA	0,97	-0,65	0,61	0,94

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información suministrada por los censos correspondientes.

Visto todo lo anterior, hay que concluir que *la tendencia positiva que expresa la cabaña provincial se fundamenta especialmente en la de las especies porcina y en menor medida ovina y caprina*, ya que la bovina ha salido claramente perjudicada. Lo cierto es que en la competencia que se establece entre ellas por constituir el exponente comercial de orientación ganadera de una explotación, *los máximos de competitividad corresponden al porcino*, por ser la que precisa una menor demanda de trabajo por UG, lo que le permite integrarse perfectamente en una explotación agrícola preexistente por la escasa competencia que existe entre su cuidado y la atención de las labores propias de las tierras cultivadas. No así *ovina y caprina*, especies que, pese a la especial atención que reciben desde la PAC a través de las ayudas por pérdida de renta, lo que incrementa su atractivo desde este punto de vista, *son muy exigentes en demanda de trabajo*, y más si su cuidado se fundamenta en el pastoreo extensivo o semiextensivo de las áreas de pasto natural

y subproductos agrícolas. Y en el caso del *bovino*, la *gran inversión en capital-sangre* es con seguridad el factor más negativo, a lo que se une en el caso de las vacas de ordeño las elevadas exigencias de mano de obra y los altos costes de alimentación.

2. Distribución y estructura de la cabaña ganadera.

Del análisis de la distribución de la cabaña se deriva la existencia de dos grandes áreas que concentran lo más significativo de la ganadería provincial (Ver Fig 4), que coinciden de una manera casi perfecta con aquellas que han presentado los signos más claramente positivos en la tendencia ganadera, y que de alguna manera ya empezaban a perfilarse en 1978, si bien de una forma menos nítida, ya que entonces las diferencias intramunicipales de censo eran menores, como lo demuestra el aumento experimentado por el "coeficiente de variación", que ha pasado de 123,1 a 135,8 %.

La primera de ellas, cuantitativamente la más importante, se observa en el contexto de la comarca *Bajo Aragón*, especialmente en su mitad más septentrional. Mientras, la segunda aparece sobre el *eje del Jiloca*, enlazando de una forma casi perfecta los límites entre las provincias de Teruel y Zaragoza con el municipio de Teruel. Al margen, se identifican otros centros menores, dispersos, entre los que cabe señalar algunos como la Cuenca de Gallocanta, Cantavieja-La Iglesuela, Alacón-Muniesa, Guadalaviar-Villar del Cobo y Alfambra.

Figura 4. CENSO MUNICIPAL DE GANADO (en U. G.).
Progresión Lineal entre los círculos de mayor y menor tamaño.

2.1. El porcino.

En casi todos los casos, *las áreas que tienen los mayores volúmenes pecuarios coinciden con las de concentración de la especie porcina* (ver Fig. 5), la más evidente la del Bajo Aragón, comarca en la que esta especie ha sufrido una espectacular expansión, más desde el punto de vista de los cebaderos⁶ que desde el de la producción de lechones⁷, en clara conexión con los mataderos y el mercado catalán, del que se beneficia por su proximidad geográfica. Mientras, en el resto de la provincia, aunque los cebaderos, y sobre todo las granjas que integran producción de lechones y cebo, también han aumentado su importancia, porcentualmente incluso de una manera más intensa que en la comarca anterior (ver Cuadro 3), son más representativas las granjas de producción. Esta última apreciación viene avalada por el elevado porcentaje que sobre el censo porcino total representa el de cerdas de reproducción, superior al 30 % y que ha crecido de forma casi general⁸, porcentaje que contrasta con una media provincial del 23,5 % (muy baja por la ponderación que en ella ejerce la fuerte concentración bajoaragonesa).

Figura 5. CENSO MUNICIPAL DE GANADO PORCINO en U. G.
Progresión lineal entre los círculos de mayor y menor

6 Concentra un 71,2 % de las plazas totales de cebo y tan sólo un 49,2 % de las plazas totales de producción

7 En esta comarca, el porcentaje de reproductoras sobre el censo comarcal es de un 17,5 %, el de la participación de la comarca en el censo provincial de un 66,0 % y el de las cerdas de reproducción sobre el total del censo a escala provincial de un 49,2 %.

8 Valle del Jiloca: 23,4 %, Serranía del Montalbán: -13,2 %, Bajo Aragón: 13,6 %, Serranía de Albaracín: 19,6 %. Hoya de Teruel: 59,9 %, Maestrazgo: 57,2 % y total provincia: 16,9 %.

Cuadro 3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CENSO PORCINO.

	1978					1991				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JILOCA	11.861,0	22,8	3.043,0	29,1	25,6	17.492,0	18,8	5.535,0	25,1	31,6
MON'TALBAN	1.152,4	2,2	278,5	2,7	24,2	2.018,7	2,1	424,5	1,9	21,0
BAJO ARAGÓN	30.286,0	58,4	4681,0	44,8	15,4	61.773,0	66,0	10.824,0	49,2	17,5
ALBARRACIN	1.215,9	2,3	453,0	4,3	37,2	1.244,6	1,4	554,0	2,5	44,5
HOYA TERUEL	2.441,8	4,8	580,0	5,5	23,7	3.567,0	3,8	1.351,5	6,1	37,9
MAESTRAZGO	4.937,3	9,5	1.406,0	13,6	28,5	7.424,0	7,9	3.327,5	15,1	44,8
PROVINCIA	51.894,4	100,0	10.441,5	100,0	20,1	93.519,3	100,0	22.016,5	100,0	23,5

1 y 6. Total porcino. En UG.

2 y 7. % comarcal sobre el total provincial.

3 y 8. Cerdas reproducción. En UG.

4 y 9. % comarcal cerdas de reproducción sobre total provincial.

5 y 10. % cerdas de reproducción sobre censo comarcal.

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información suministrada por los censos correspondientes.

Figura 6. ESPECIALIZACIÓN PORCINA EN 1991 (en porcentaje de reproductores sobre el censo total).

Se observa pues una *tendencia a la especialización productiva comarcal*, muy acusada hacia la obtención de lechones en las principales áreas montañosas de la provincia y en la Hoya de Teruel, que por ello mismo se convierten en comarcas exportadoras de animales integrados en ciclos productivos tempranos (ver Fig 6), hacia otras que centran más bien su actividad en el engorde intensivo en cebadero, particularmente el Bajo Aragón. Al Valle del Jiloca, por su parte, corresponde una posición intermedia.

La conclusión lógica a lo anterior es que *cuanto mayor resulta el censo porcino municipal tanto menor es en general la participación de las hembras reproductoras en dicho censo*, lo que a la vez se asocia a una dedicación productiva orientada al mercado, mientras que, normalmente, los porcentajes por encima del 65-75 % se observan en municipios con un censo que casi siempre está más orientado al autoconsumo, comercializando esporádicamente los excedentes.

Pero incluso, la última de las razones apuntadas es la que permite explicar la evolución experimentada por los municipios que soportan una menor carga porcina, de tal manera que, entre 1978 y 1991, se observa una tendencia a la desaparición de esta especie en una buena parte de ellos, sin duda por la creciente pérdida de importancia del porcino en el autoconsumo familiar, pese a que es algo que subsiste.

Figura 7. CURVAS DE LORENZ.
PORCINO SEGUN
ORIENTACIONES
PRODUCTIVAS. 1991.

En este contexto es *lógica la tendencia a la concentración espacial de los efectivos porcinos*, detectada por el incremento experimentado por el coeficiente de GINI (+5,6 %). Por orientaciones (ver Fig. 7), *la de cebo es la más afectada por esa tendencia y la mayor ubicuidad*, pese a los síntomas claros de concentración, *corresponde a las hembras de reproducción*, lo que está relacionado con la importancia numérica de las pequeñas explotaciones de porcino (menos de 5 reproductoras), poco especializadas, en las que casi siempre esta especie convive con otras, que son las

que realmente constituyen la orientación ganadera de la explotación agrícola, y no aporta sino un pequeño complemento a las rentas de la explotación (podría hablarse en este caso de "ganadería de corral").

Lo cierto es que, dada la total estabulación de esta especie en la provincia, no resulta fácil interpretar los pormenores de su distribución municipal, salvo recurrir a *factores locacionales claramente relacionados con determinadas rentas de situación*, aunque, seguramente también es éste el caso en el que más influye esa crisis de rentabilidad experimentada por otros usos tradicionales del suelo en las explotaciones agrarias, tanto de secano, cereal y leñosos, como de regadío, cereal, patata y remolacha azucarera, lo que ha obligado al ya aludido recurso ganadero como medio para completar o mejorar rentas. Ya se ha dicho que de entre todas las especies ganaderas es la que exige una menor demanda de trabajo por UG⁹, verdadero factor limitante en las explotaciones agrarias provinciales en la actualidad, lo que permite compatibilizar las actividades agrícola y ganadera, y actúa en beneficio de su competitividad; a la vez, su alimentación puede aprovechar productos obtenidos en la propia explotación (cereales y leguminosas casi siempre), lo que favorece la *complementariedad entre las producciones agrícolas y ganaderas*; incluso, por último, dada su elevada prolificidad, y los ciclos de producción cortos que la caracterizan, *es de las más efectivas a la hora de responder a las crisis y expansiones del mercado de productos cárnicos*, bien mediante la reducción de animales en el primer caso, bien mediante un aumento rápido en el segundo.

Por razones similares a las expuestas, de entre todas, es ésta, con seguridad, la que *ha experimentado el mayor ritmo de incremento entre 1978 y 1991 (+80,2 %)*, y ello pese a que por contra *la inversión necesaria en infraestructura es muy elevada* y carece de ayudas y/o subvenciones oficiales, y *se trata de una especie cuya producción principal, la carne, está sometida a crisis cíclicas de mercado* bien conocidas que ponen en entredicho su rentabilidad.

2.2. El ovino y el caprino.

Y esa misma, aunque suavizada, es la dinámica experimentada por las especies ovina y caprina, con unos incrementos de censo de un 10,6 y 19,8 % respectivamente, que, pese a todo, encubren una fuerte heterogeneidad intraprovincial. En lo relacionado al ovino, Valle del Jiloca, Bajo Aragón, Serranía de Albarracín y Hoya de Teruel¹⁰, experimentan una evolución similar a la provincial; mientras que el signo es el opuesto en la Serranía de Montalbán y Maestrazgo¹¹. Por su parte la evolución del caprino es positiva en todas las comarcas¹² con la excepción

⁹ Según nuestros cálculos, la demanda media de mano de obra por UG porcina cabe estimarla en 82,64 horas año en explotaciones de integración y en 2,47 horas año en explotaciones de cebo porcino.

¹⁰ Con porcentajes de un 29,6, 18,6, 26,2 y 22,1 % respectivamente.

¹¹ Con porcentajes de -9,8 y -18,4 % respectivamente.

¹² Jiloca 176,9 %, Serranía de Montalbán 13,5 %, Bajo Aragón 0,9 %, Serranía de Albarracín 112,8 % y Hoya de Teruel 3,6 %.

del Maestrazgo (-24,9 %), siendo está la única en la que ambas evoluciones son negativas, algo con seguridad relacionado tanto con el hecho de ser la que presenta unas estructuras demográficas más deterioradas por los envites de la regresión demográfica, como por la pérdida de la función tradicional experimentada por el "mas", que de explotación agro-silvo-pastoril, ha pasado a priorizar las actividades agrícola y forestal, en detrimento de la ganadera que estaba especialmente orientada hacia el ovino y el caprino, y en menor medida bovino.

La justificación del signo de esa evolución provincial la entendemos en íntima relación con el cobro por parte de los ganaderos de la ya mencionada "prima por pérdida de renta", si no de una forma directa si cuando menos indirecta. En realidad, el aumento de censo, considerando conjuntamente ambas especies¹³, se observa entre 1978 y 1986, ya que desde ese año dominan las pérdidas¹⁴, que entendemos hubieran sido todavía mayores de no mediar dicha "prima"¹⁵.

Figura 8. CENSO MUNICIPAL DE GANADO OVINO Y CAPRINO (en U. G.). Progresión lineal entre los círculos de mayor y menor tamaño.

13 Así se va a hacer en el futuro, ya que se ha constatado que son escasos los rebaños caprinos, siendo común que esta especie esté integrada en rebaños mayoritariamente lanares.

14 +132,7 % hasta 1982, +3,4 entre 1982 y 1986, y -5,1 % hasta 1991

15 Jiloca: 24,3 % hasta 1982, 5,0 entre 1982 y 1986 y -1,0 entre 1986 y 1991. Serranía de Montalbán: -15,4, +23,3 y -13,3 % respectivamente. Bajo Aragón: +19,9, -17,2 y +13,0 % respectivamente. Serranía de Albarracín: +27,5, +4,1 y -2,8 % respectivamente. Hoya de Türel: +14,6, +21,4 y -12,4 % respectivamente. Y Maestrazgo: +6,4, -7,8 y -17,0 % respectivamente.

Con todo, la razón que justifica la tendencia en la última fase se fundamenta en el escaso recurso a la estabulación de estas especies que se observa en la provincia de Teruel, dado un *predominio casi absoluto de la práctica del pastoreo*; en realidad, su rentabilidad económica depende de su capacidad para aprovechar a diestro unos recursos que de otra manera se perderían. Ese predominio convierte su cuidado en una actividad dura, poco deseada entre los ganaderos más jóvenes por la gran demanda de trabajo que genera¹⁶, un trabajo que no discrimina entre unos días y otros. Es por eso que la figura del pastor ha entrado en crisis, quedando el cuidado de estos animales en manos, casi siempre, de ganaderos de edad.

De entre todas las especies que venimos estudiando corresponde a éstas la *distribución espacial más equilibrada*, aunque con una tendencia opuesta (ver Fig. 2), ha mejorado entre 1978 y 1991 en el caso del caprino (-10,1 %), con seguridad por la relativamente alta concentración que presentaba su censo en 1978, y ha empeorado ligeramente en el del ovino (+6,0 %), de lo que se deduce que en este caso el aumento de cabaña ha sido muy dispar entre unos municipios y otros y ha tendido a polarizarse en algunos (ver Fig. 8). En ambos casos, contar con la mejor distribución espacial se encuentra íntimamente relacionado con su enorme rusticidad, ya que son capaces de adaptarse a casi cualquier tipo de pasto, producto y subproducto agrícola que se les proporcione como alimento, aunque, como es lógico, *de no mediar complementos alimenticios a pesebre, la productividad, depende de su calidad nutritiva*, y aquí si existen diferencias entre los pastos de montaña de las sierras de Albarracín y Maestrazgo, muy productivos y de la mejor calidad, y los de otras comarcas como el Valle del Jiloca y el Bajo Aragón, poco productivos y de peor calidad, enmarcados casi siempre en el contexto del erial a pastos, por lo que la carga posible que son capaces de soportar es menor y las necesidades de suplemento a pesebre paralelamente mayores, lo que incide en su rentabilidad.

2.3. El bovino.

Mientras, en lo relacionado con el ganado bovino, a diferencia de los casos precedentes, la *disminución de censo (-29,1 % entre 1978 y 1991)* es la nota más característica, una disminución que, no obstante, admite *matizaciones tanto por comarcas* (hay dos, la Serranía de Albarracín y la Serranía de Montalbán donde ha aumentado, a la vez que las mayores disminuciones se concentran en el Valle del Jiloca y Hoya de Teruel, siendo más moderadas en las otras dos), *como por orientaciones* (es más acusada en el caso de las vacas de ordeño, -64,1 %, afectando menos a las vacas que nunca se ordeñan y a los terneros de cebo, -5,7 % conjunto¹⁷).

16 Según nuestros cálculos, la demanda media de mano de obra por UG ovina o caprina cabe estimarla en 206,30 horas año.

17 No es posible diferenciar entre unas otras ya que el Censo de 1978 no aporta información suficientemente desagregada.

Con todo, lo verdaderamente significativo en esa evolución es el *vuelco observado en la orientación productiva* del bovino provincial (ver Cuadro 4), que de estar repartido de una forma equilibrada entre las orientaciones "leche" (48,7 % del censo en 1978 son vacas de leche) y carne, ha pasado a priorizar claramente la segunda (70,9 % del censo en 1991 son vacas de carne y terneros de engorde).

Cuadro 4. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CENSO BOVINO.

	1978					1991				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JILOCA	5.267,8	33,7	3.571,0	46,9	67,8	1.539,6	16,4	1.284,0	47,0	83,4
MONTEBALAN	338,7	2,2	177,0	2,3	52,2	347,6	3,7	88,0	3,2	25,3
BAJO ARAGON	2.602,6	16,6	1.064,0	14,0	40,9	1.939,8	20,6	521,0	19,0	26,8
ALBARRACIN	513,5	3,3	125,0	1,6	24,36	777,8	8,3	81,0	3,0	10,4
HOYA TERUEL	2.329,6	14,9	1.568,0	20,6	67,3	831,8	8,8	477,0	17,4	57,3
MAESTRAZGO	4.571,9	29,3	1.109,0	14,6	24,2	3.966,2	42,2	283,0	10,4	7,1
PROVINCIA	45.624,1	100,0	7.614,0	100,0	48,7	9.402,8	100,0	2.734,0	100,0	29,1

1 y 6. Total bovino. En UG.

2 y 7. % comarcal sobre censo provincial.

3 y 8. Cerdas reproducción. En UG.

4 y 9. % comarcal vacas de leche sobre censo provincial.

5 y 10. % vacas de leche sobre censo comarcal.

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información suministrada por los censos correspondientes.

La *distribución espacial en términos relativos* de los efectivos bovinos también ha sufrido ciertos cambios (ver Fig. 9 y Cuadro 4). Así, si en 1978 la comarca del Jiloca era la que detentaba la mayor participación en el censo bovino (33,7 % del provincial), y entre ella el Maestrazgo sumaban un 63,0 %, en 1991 el primer puesto corresponde al Maestrazgo (42,2 %), que conjuntamente con el Bajo Aragón alcanzan un 62,8 %. La conclusión obvia que se extrae de esto es que *también en Teruel se cumple esa tendencia según la cual a escala nacional el ganado bovino tiende a refugiarse prioritariamente en aquellas áreas, casi siempre de montaña, con claras ventajas comparativas de tipo natural* (pastos abundantes y de buena calidad)¹⁸.

¹⁸ Se intenta con ello minimizar en la medida de lo posible unos costes de alimentación que en el caso del bovino estabulado todo año pueden llegar a suponer un 76,6 % del total de los gastos de la actividad.

Figura 9. CENSO MUNICIPAL DE GANADO BOVINO (en U. G.).
Progresión lineal entre los círculos de mayor y menor tamaño.

Contrariamente, *en términos absolutos las áreas de máxima concentración a escala municipal son casi las mismas en 1978 y en 1991*, aunque en el último año tienden a desdibujarse (ver Fig. 9): Valle del Jiloca, sobre todo en su eje central y aun dentro de éste especialmente en su tercio meridional, Teruel, sector Alfambra-Cedrillas, sector Alcañiz-Bajo Martín, y Gúdar-Maestrazgo. Esta distribución, sin embargo, enmascara las *diferencias espaciales existentes en la orientación productiva y la especialización municipal y comarcal* consecuente (ver Fig. 10): *las vacas de ordeño tienden a localizarse prioritariamente en el Jiloca, Teruel y entorno de Alcañiz*, áreas en las que el regadío brinda la posibilidad de obtener forrajes verdes de alta calidad nutritiva con los que alimentar las vacas; *mientras que el sector Gúdar-Maestrazgo y en menor medida las zonas más elevadas de la Serranía de Albarracín se han especializado en el cuidado y mantenimiento de vacas que no se ordeñan*, orientadas por ello a la producción de carne mediante la práctica de un sistema de semipastoreo extensivo¹⁹, ocasionalmente trashumante, que demanda poca mano de

¹⁹ En realidad, no existe un pastoreo característico como en el caso de los ganados lanar y caprino, sino que en el del bovino los animales pastan libremente determinados espacios acotados por cercas, sin necesidad de la atención permanente del pastor.

obra²⁰, y que aprovecha pastos de buena calidad; por su parte, el *cebo de terneros tiende a concentrarse en los subconjuntos Bajo Martín, sector de Alcañiz y Matarraña*, que como ya se ha mencionado en otras partes se han especializado en una ganadería intensiva, casi industrial, en la que entra esta orientación, con alimentación exclusiva a pesebre, y encaminada al abastecimiento, de mercados extraprovinciales prioritariamente.

Figura 10. ESPECIALIZACIÓN BOVINA EN 1991 (en U. G.).
Progresión lineal entre los círculos de mayor y menor tamaño.

20 Según nuestros cálculos, la demanda media de mano de obra por UG bovina cabe estimarla en 107,88 horas año en el caso de las vacas de ordeño, 12,50 en el de las que no se ordeñan, 76,60 en el de las explotaciones mixtas que combinan producción de leche y cebo de terneros, y 27,68 en el de cebo de terneros.

Según lo anterior, esta especie es la que presenta una *distribución espacial más desequilibrada* (ver Fig. 2), algo lógico *por la fuerte concentración* del censo en unos pocos municipios, siendo además que casi un 50 % del total de los existentes carecen de él. Los valores son un 57,0 y 44,2 % superiores a los correspondientes al total de la cabaña pecuaria en 1978 y 1991, aunque han experimentado una ligera mejoría (-1,5 %). Por orientaciones (ver Fig. 11), *los valores máximos corresponden a las vacas que nunca se ordeñan, mientras que las vacas de ordeño y el cebo de terneros cuentan con una distribución algo mejor por la mayor ubicuidad espacial a la que induce la alimentación a pesebre* que caracteriza estas orientaciones, sobre todo los terneros; en todo caso, la situación del conjunto del bovino es mejor que cualquiera de la de sus orientaciones por la ya mencionada especialización productiva municipal y comarcal.

Figura II. CURVAS DE LORENZ.
BOVINO SEGUN ORIENTACIONES
PRODUCTIVAS. 1991.

3. El patrón espacial de la ganadería turolense.

Una vez conocida la distribución espacial de las principales especies que forman el censo provincial, pretendemos en este apartado *identificar e interpretar los patrones o modelos espaciales que rigen dicha distribución y la evolución que han experimentado*. Nos basaremos para ello en la aplicación del "Índice de Nelson"²¹ a la estructura ganadera, entendida como el porcentaje que sobre el censo total medido en UGs corresponde a las diferentes especies, y eso para cada una de las escalas de análisis que se vienen utilizando, tanto en 1978 como en 1991.

21 Ver CARRERA, C. y otros (1988), 91-98.

Según dicho índice, basado en el cálculo previo de la media aritmética y desviación típica del porcentaje que corresponde a cada especie en el conjunto del sistema (municipios de Teruel), se plantea que cualquier unidad espacial estará "especializada" en una determinada especie, moderadamente diríamos, cuando su porcentaje supere la media más una desviación típica, "muy especializada" cuando lo supere en dos desviaciones, y "polarizada" cuando sean tres o más.

En el caso concreto que nos ocupa, dados los elevados valores de media aritmética y desviación típica de la suma de las especies ovina y caprina²², *nos hemos visto obligados a introducir algunas modificaciones en la valoración del grado de especialización que aporta este índice*. Entendemos que existe "especialización moderada" con valores comprendidos entre $\mu+0,5\sigma$ y $\mu+1\sigma$, hablaremos de municipios "muy especializados" cuando estén comprendidos entre $\mu+1\sigma$ y $\mu+1,5\sigma$, y de "polarizados" cuando el valor supere $\mu+1,5\sigma$. Paralelamente, aun cuando no sea una valoración que exista en el índice original, añadimos también el concepto de "predominio"²³ cuando aun sin existir especialización el valor de participación que corresponde a una determinada especie es superior a la media ($\mu < x \leq \mu+0,5\sigma$), algo que resulta útil especialmente en el caso ya citado del ovino y caprino, puesto que de otra manera no sería posible establecer una valoración que fuese más allá de "mucho especialización" en 1978 y "especialización moderada" en 1991, lo que limita considerablemente las conclusiones posibles.

En lo relacionado con la cartografía que se aporta, su elaboración parte de la combinación de dos ideas esenciales. Para cada uno de los años de análisis se han preparado cuatro mapas de coropletas (ver Figs. 12 y 13); en tres de ellos se representa la distribución del grado de especialización según la propuesta de Nelson modificada como se ha descrito, mientras que en el cuarto se representan los conceptos básicos de multifuncionalidad, ligada al predominio de una o más especies, y de especialización, sin introducir la valoración cualitativa de su importancia, que sí aparece en los anteriores. Dicho mapa, así elaborado, permite una reducción notable del número de clases posibles en leyenda y posibilita la aparición de amplios sectores de especialización o multifuncionalidad homogénea, lo que redundará en las conclusiones.

La primera y más básica de esas conclusiones se refiere a las escasas variaciones observadas en los niveles absolutos de especialización y multifuncionalidad (200 y 33 municipios respectivamente en 1978 y 203 y 30 en 1991). Lo anterior demuestra, una vez más, que *desde una fecha temprana la orientación ganadera ha tendido a fundamentarse en el cuidado de una sola especie*, con una componente claramente comercial, de lo que se deduce que la *especialización*, por otra parte muy

22 65,35 y 29,72 % respectivamente.

23 Lo cierto es que en este caso habría que hablar de "multifuncionalidad"

Figura 12.
 ÍNDICE DE NELSON EN 1978
 (en U. G.).

Figura 13.
 ÍNDICE DE NELSON EN 1991
 (en U. G.).

relacionada con las orientaciones propugnadas por el modelo ganadero general dominante hasta este momento²⁴, debe estar muy *relacionada con la imperiosa necesidad a la que están abocadas las explotaciones agrarias para, aprovechando al máximo las diferentes economías de escala, internas y externas, ligadas a su ubicación espacial, constituir unidades viables de actividad económica*. Y todo lo anterior inserto en una tendencia que prima la orientación ganadera en la fuente última de rentas de la explotación, buscando con ello el máximo valor añadido en lo producido y comercializado²⁵.

Lo dicho no se constata de forma tan evidente a *escala comarcal*. Desde esta perspectiva, *ha resultado claramente beneficiada la multifuncionalidad*, ya que, si en 1978 tan solo la Serranía de Albarracín se caracterizaba así (aun con cierto predominio del lanar+caprino), en 1991, a la anterior se unen la Serranía de Montalbán y la Hoya de Teruel, con predominio similar al precitado. Pensamos que eso no entra en conflicto con lo expuesto en el párrafo precedente, únicamente demuestra que a esta escala ha aumentado la heterogeneidad en los comportamientos de los municipios integrantes de cada comarca, lo que no deja de ser una tendencia, hasta cierto punto lógica, inducida por la ubicuidad en la localización de los efectivos pecuarios a la que conducen las variadas condiciones ecológicas y de presión demográfica que oferta esta provincia. Así, tan solo en el caso de aquellas comarcas con tendencia a más homogéneas por sus condiciones naturales, caso del Maestrazgo, o bien por las rentas de situación de las que goza, caso del Bajo Aragón, o también por las economías de escala propias ligadas a la localización de determinados mataderos, caso del Valle del Jiloca, resulta favorecido el cuidado de una especie que puede conducir hacia una especialización más o menos intensa.

24 En realidad, desde 1992 se viene observa un paso cada vez más intenso desde un modelo caracterizado por la intensificación creciente de la actividad pecuaria, hacia otro según el cual se invierte el proceso en relación a los subsectores ovino, caprino y bovino, y lo anterior como consecuencia de los cambios en la concesión de subvenciones al sector agrario que introduce la última de las reformas de la P.A.C., consistentes en garantizar dichas subvenciones, con unos límites máximos, cuando la densidad ganadera por unidad de superficie de pasto o forrageras supere unos límites mínimos, en general 2 UG/Ha.

25 No puede olvidarse a este respecto que la mencionada reforma de la P.A.C. se ha calificado como de verdadera "puntilla" para el sector primario de nuestro país, por la desmotivación que tiende a introducir en el agricultor o ganadero el cobrar por dejar de producir, o producir más extensivamente, lo que está lejos de las orientaciones habituales propugnadas hasta este momento desde todas las instancias interesadas, que instaban a producir cada vez más mediante la intensificación productiva que fuera necesaria (nuevas y más resistentes semillas, mejores fertilizantes, más máquinas, mejora de infraestructuras técnicas, nuevas razas, ...). Sin embargo, entendemos que lo anterior para nada implica pensar que la función del productor primario deja de ser la de producir alimentos a los precios más competitivos posibles, y para conseguirlo y obtener rentabilidad de su actividad, sigue siendo necesario considerar las condiciones naturales y de localización que oferta cada unidad espacial, a las que ineludiblemente debe adaptarse el productor, ya que, dada la bajada general de los precios de los productos y pese a las subvenciones que pretenden compensarla, de no ser así difícilmente se puede asegurar una viabilidad económica mínima.

En el global provincial, en cambio, la tendencia avanza hacia una especialización creciente en porcino, partiendo en 1978 de una multifuncionalidad con predominio de porcino y bovino.

La segunda de las conclusiones se relaciona, por su parte, con las variaciones internas que se observan atendiendo al predominio de la especie o especies que expresan predominio o especialización, que si cuantitativamente no son importantes, en cambio cualitativa y locacionalmente si son significativas (ver Fig. 14). A este respecto caben las siguientes consideraciones.

Fig. 14. DISTRIBUCION DE LA PARTICIPACION COMARCAL POR ESPECIALIZACIONES.

- Sin especialización:
 0- Sin censo ganadero;
 1- Predominio porcino;
 101- Predominio de porcino y bovino;
 1000- Predominio ovino;
 1001- Predominio porcino y ovino+caprino;
 1100- Predominio de bovino y ovino+caprino. Con especialización:
 2- Porcino;
 200- Bovino;
 202- Porcino y Bovino;
 2000- Ovino+caprino;
 2200- Ovino+caprino y bovino.

En aquellos municipios caracterizados por la multifuncionalidad pecuaria se detecta una clara *progresión del predominio porcino* (código 1), con un incremento de un 250 % en el número de municipios así caracterizados como consecuencia de la evolución en algunos desde un predominio lanar+caprino (cód. 1000), o incluso de esas especies y cualquiera de las otras dos que se vienen considerando (cód. 1001 y 1100), en 1978. Esto afecta a municipios, aunque dispersos entre sí, ubicados prioritariamente en las comarcas del Jiloca, Bajo Aragón y Hoya de

Teruel, precisamente aquellas, y en especial las dos primeras, que concentran el mayor número absoluto de municipios con especialización porcina²⁶. De lo anterior se deduce, en primer lugar, que, *a medio plazo y de mantenerse las tendencias, es esperable un mayor reforzamiento de la especialización porcina*, en detrimento de la multifuncionalidad con predominio de ésta u otras especies, y, en segundo lugar, que en muchos de ellos *se apunta la existencia de un claro efecto de contagio* ligado a la caracterización pecuaria dominante de los municipios de su entorno geográfico, lo que incrementa la probabilidad de que se verifique la tesis precedente. En definitiva, apuntamos la existencia de una *fuerte autocorrelación espacial de signo positivo*.

Mientras, paralelamente, *ha disminuido la cifra total de municipios con cualquiera de los otros posibles predomínios, con la única excepción de aquel que combina las especies bovina y ovina+caprina* (cód. 1100), que aunque minoritario se ha mantenido en números absolutos, si bien con una cierta evolución y variación de los municipios integrantes. Así, en la comarca del Jiloca los contabilizados en 1978 han evolucionado hacia una especialización lanar, mientras que en la Serranía de Albarracín, que concentra actualmente el mayor número de ellos, y el Maestrazgo, ha ocurrido lo contrario, y cada vez están más próximos a una moderada especialización bovina. En la Hoya de Teruel, por su lado, la tendencia previsible apunta una orientación lanar creciente, partiendo en 1978 de una especialización bovina importante; destaca en este contexto el municipio de Teruel, que en 1978 concentraba una parte muy significativa del censo provincial de vacuno-leche, al aprovecharse de la circunstancia del mercado que supone la capital, así como de la localización en ella de las principales plantas de tratamiento de las cooperativas lecheras provinciales.

Aunque solo sea por la cantidad de municipios afectados (85,8 % del total de los provinciales), creemos que es más interesante el análisis de aquellos que si presentan una especialización pecuaria, sea cual sea e independientemente de su valoración.

En lo referido a la bovina (14,3 % de los municipios especializados) *se mantiene su número total entre 1978 y 1991*, de lo que se deduce que las pérdidas censales a las que se han aludido en otras partes de este trabajo han debido centrarse prioritariamente en algunos municipios, marginales para esta especie, mientras que aquellos con buenas condiciones para su mantenimiento la siguen acogiendo o incluso la han potenciado en su competencia con otras. Lo anterior de nuevo reafirma nuestra idea de que tiende a refugiarse cada vez más en aquellos sectores de la provincia que reúnen condiciones naturales óptimas para ello, sobre todo en lo relacionado con el desarrollo de pastos naturales de alta productividad y buena calidad nutritiva, capaces por ello de asegurar una alimentación adecua-

26 En 1991 sobre un total de 59, 10 de ellos los aporta la del Jiloca y 38 la del Bajo Aragón.

da en régimen de pastoreo semiintensivo. Destaca en este sentido el Maestrazgo, comarca que aporta el 65,2 % de los municipios encuadrados como "muy especializados" o "polarizados" en 1991, con una tendencia progresiva (60,0 % en 1978). Mientras, en otras comarcas, como la del Jiloca y Hoya de Teruel, esta especialización está vez menos representada, seguramente por basar la alimentación de esta especie en el cultivo previo de forrajeras de regadío, lo que incide en la existencia de unos costes de producción, tanto laborales como monetarios, sensiblemente superiores a los de la comarca precedente.

En cualquier caso, y para finalizar, la comparación de las Figs. 12 y 13 evidencia la existencia de una *fuerte concentración de esta especialización en el entorno de la serranía de Gúdar-Maestrazgo, en ocasiones conviviendo también con la especialización porcina en un mismo municipio y en otras desplazando a especializaciones previas en porcino y lanar+caprino, y Serranía de Albarracín, sobre todo en su sector más elevado, en donde o bien ha desplazado a la especialización lanar o también en otros casos, a diferencia de la comarca precedente, convive con ella en régimen frecuentemente de trashumancia.*

La evolución general de la especialización porcina *tampoco muestra cambios cuantitativos sustanciales*, exceptuando lo relacionado con aquellos municipios caracterizados de "muy especializados" o "polarizados" (cód. 2), cuyo número si ha aumentado un 12,2 %. Destacan, como era de esperar, el *Valle del Jiloca*, comarca que aporta un 16,9 % de los municipios totales, con alta concentración de los mismos en su tercio septentrional, y en la que se ha incrementado en un 200,0 %, y el *Bajo Aragón*, que, aunque mantiene estable el número absoluto, aporta un 64,4 %, lo que supone el 67,8 del total de los incluidos en esta comarca.

Por último, la especialización lanar+caprino (cód. 2000) es la única que expresa un *ligero aumento del número de municipios afectados* (+2,9 % de incremento). Por comarcas en cambio, ha aumentado en el Valle del Jiloca, sobre todo en su sector central, disminuido en la Serranía de Montalbán, pese a que sigue siendo la propia de un 75,0 % de los municipios comarcales y aun hoy en día aporta un 39,6 % del total de los provinciales (90,7 y 47,6 % respectivamente en 1978), y tiende a mantenerse estable en el resto.

De entre todos los tipos de multifuncionalidad y especialización propuestas (ver Fig. 14) es ésta la mayoritaria (45,5 % de los municipios totales de la provincia), y aunque se ha dicho que en términos absolutos no existen grandes diferencias entre 1978 y 1991, en términos cualitativos, ésto es, atendiendo a las variaciones detectadas en la valoración del grado de especialización, las diferencias sí que son más significativas, estando ligadas a que en 1991 todos los municipios están encuadrados como de "especialización moderada" (ver Fig 13), mientras que en 1978 había, además, otros "muy especializados" (36,9 %), dominando éstos en la Serranía de Montalbán. Se detecta pues una *disminución en el grado total de especialización municipal*, y eso no porque haya tendido a reducirse el porcentaje de participación de estas especies en el censo, sino más bien por-

que han aumentado las diferencias de dicho porcentaje entre unos municipios y otros, siendo muy numerosos aquellos en los que ha disminuido su porcentaje desde 1978, lo que evidencia desde esta perspectiva que ha existido un proceso de progresiva aproximación hacia la "multifuncionalidad con predominio ovino+caprino"²⁷.

Al hilo de lo anterior, cabe plantear que, *cara a un futuro a medio plazo es más que esperable una reducción significativa de la cifra de municipios así especializados, que pasarán a orientarse casi con seguridad hacia el porcino*, lo que hará de esta especialización la más expansiva, por varias razones. En primer lugar porque ya se está detectando la *aproximación de algunos hacia una "multifuncionalidad con predominio porcino"* entre 1978 y 1991. En segundo lugar, lo anterior es esperable también por el *rechazo que suscita entre los jóvenes que acceden a la actividad el régimen de pastoreo semiextensivo predominante que fundamenta su alimentación*, y la inclinación de sus *preferencias por especies estabulables*, lo que aunque incrementa costes relativos, libera tiempo para otras dedicaciones, tanto en el interior como en el exterior de la explotación, y colabora también en la posibilidad de adoptar jornadas laborales más parecidas a las de los trabajadores de otros sectores económicos, para los que el tiempo de ocio se ha convertido en una necesidad, lo que no propicia precisamente el pastoreo; esto se verificará con una intensidad creciente en la misma medida en la que aquellos ganaderos que actualmente soportan esta especie vayan abandonando la actividad productiva²⁸. En tercer lugar porque *no es posible prever si a medio y largo plazo va a seguir manteniéndose la política de primas mantenida hasta este momento por las administraciones comunitaria y nacional; su desaparición pondría en entredicho la rentabilidad económica derivada de estas especies*, y sería otra razón más, capaz por sí sola, de impulsar un rápido cambio en la orientación de la especialización por la reducción de los efectivos lanares y caprinos, y la consecuente disminución de su participación en el censo pecuario, lo que enmarcado en la necesidad que tienen la mayor parte de las explotaciones de combinar las actividades agrícolas y ganaderas, tendría que ser compensado con el crecimiento censal y de participación de otras especies.

4. Conclusiones.

Lo esencial de las posibles conclusiones a este estudio se centran en la *fuerte expansión experimentada por la carga ganadera provincial*, que medida en UGs ha crecido un 31,34 % entre 1978 y 1991.

27 Esto es evidente en función del incremento experimentado por el coeficiente de variación, 45,5 en 1978 y 49,1 en 1991.

28 Más de un 75 % de ellos cuenta en la actualidad con una edad de 55 años o más.

Dicha expansión, sin embargo, conviene matizarla, ya que se fundamenta en los crecimientos censales experimentados por una especie, la porcina (+80,2 %), que a nuestro juicio es la que cuenta con la mayor competitividad a nivel provincial para constituir el exponente de orientación pecuaria de las explotaciones. Paralelamente, los incrementos de las especies lanar y caprina son menores (en torno al 11 %), dada la problemática que introduce el régimen de pastoreo semiextensivo dominante, y ello pese a la política de subvenciones públicas. La bovina, por su lado, ha perdido efectivos (-29,1 %).

En lo relacionado con la última de las especies, se trata, en cualquier caso, de unas pérdidas, aunque generales, que afectan en distinta medida a las dos principales orientaciones productivas que se observan en esta provincia: han sido máximas en el caso de las vacas de ordeño (-64,1 %), y han afectado menos a las que no se ordeñan y a los terneros de cebo (-5,7 %).

El estudio de la distribución espacial de los efectivos pecuarios demuestra que los máximos en la tendencia a la equidistribución corresponden a las especies ovina y caprina, por la ubicuidad a la que induce su capacidad para alimentarse casi de cualquier tipo de pasto o subproducto de la actividad agrícola, por baja que sea su calidad. Mientras, los máximos de concentración corresponden al bovino, seguramente por una razón inversa a la expuesta en relación a las dos especies precedentes. Por su parte, el porcino expresa una situación intermedia, dependiendo su localización de las mayores o menores economías de escala, internas y externas, que se derivan de la localización geográfica de los diferentes municipios.

Por último, desde el punto de vista del mayor o menor predominio de una o varias especies en los diferentes censos ganaderos municipales, se observa una tendencia a la especialización pecuaria, ya desde 1978, que afecta a alrededor de un 85 % de los municipios. Dicha especialización resulta de la adaptación de los ganaderos para, aprovechando al máximo esas economías de escala, tender al máximo rendimiento, haciendo un uso racional de los recursos disponibles, y lo anterior pese a que el factor costumbre, sobre todo en lo referido al ganado lanar, el más tradicional en la provincia, juega también en su favor.

Del análisis locacional de la multifuncionalidad y especialización pecuaria se deriva la existencia de unos patrones espaciales en la distribución de las diferentes especies, que en síntesis son los siguientes:

- Especialización porcina en el Bajo Aragón y tercio septentrional del Valle del Jiloca.

- Especialización bovina en el núcleo de las sierras de Gúdar-Maestrazgo y Albarraicín, y tercio meridional del Valle del Jiloca.

- Especialización lanar en la Serranía de Montalbán, Depresión de Teruel y tercio central del Valle del Jiloca.

- En los espacios intermedios entre los sectores citados se detecta el paso de unas especializaciones a otras mediante una multifuncionalidad, con predominio

siempre de una o más especies, según los casos, o incluso con especializaciones que combinan también dos o más especies.

5. Bibliografía y fuentes.

- CARRERA, C. y otros (1988): *Trabajos prácticos en Geografía Humana*. Ed. Síntesis. Madrid.
- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON: *Censos Generales Ganaderos*. Inéditos.
- INE (varios años): *Censos Agrarios de 1982 y 1989*. Madrid.
- INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES (ed) (1991): *El futuro de Teruel. Propuestas de desarrollo para la provincia de Teruel*. Zaragoza.
- OTAL, M., FOLCH, J. y otros (1993): "La edad de los pastores y el futuro de la ganadería ovina aragonesa", en *Surcos de Aragón*, 40: 18-21.

**ÍNDICES DE LA REVISTA *STVDIVM* (FILOLOGÍA
—NÚMS. 1-9— Y *GEOGRAFÍA. HISTORIA, ARTE,
FILOSOFÍA* —NÚMS. 1-5)**

STVDIVM. FILOLOGÍA

Nº 1 (1985)

M ^a Antonia Martín Zorraquino, «Presentación»	7-8
Claire Hue Fanost, «El adverbio»	9-24
Chesús Bernal Bernal, «La llamada 'grafía Occitana': de la escisión Felibriana a la Rampelada»	25-44
Manuel Gorriz Villarroya, «Fam and yam: Albee contra Broadway» ..	45-56
M ^a Dolores Royo Latorre, «Notas a un soneto de Gerardo Diego» ..	57-60
Carmen Peña Ardid, «Proyecto autobiográfico y proyecto interpretativo en la prosa de Juan Gil-Albert»	61-90
Elvira Burgos Díaz, « <i>Jesús, El Idiota</i> . Nietzsche y Dostoyevski» ...	91-112
Ernesto Arce Oliva, «Consideraciones en torno a la relación entre literatura y plástica surrealistas. A propósito de algunas propuestas plásticas surrealistas de artistas aragoneses»	137-164

Nº 2 (1986)

Claire Hue Fanost, «El Adverbio (II)»	5-17
José Castañé Llinás, «Análisis comparativo y estructural de los Códices del FORUM TUROLII»	19-25
Micaela Muñoz Calvo, «Soneto inglés versus petrarquista»	27-32
Manuel Górriz Villarroya, «Preliminares del teatro norteamericano: Royall Tyler»	33-46
Ricardo de la Fuente Ballesteros, «La campaña contra el género cómico (1917) y la crisis del teatro»	47-55
Ernesto Arce Oliva, «Surrealismo español y surrealismo en España.	

Reflexiones acerca de algunas discrepancias terminológicas»	57-71
Rafael Lorenzo Alquézar, «Hombre y Símbolo. La aportación de Ernst Cassirer y su influencia actual»	73-105
Notas. Anuncios	107-110
Revistas recibidas	111-116
N ^o 3 (1987)	
M ^a Dolores Royo Latorre, «Correspondencia inédita de Pedro Antonio de Alarcón»	5-12
José Castañé Llinas, «'Res militaris et vis comica' en la <i>Aulularia</i> de Plauto»	13-22
José Laguna Campos, «Algunos atributos medievales aragoneses»	23-46
Claire Hue Fanost, «Norma y uso: origen y evolución histórica en la lengua francesa»	47-58
Antonio Gaspar Galán, «El nacionalismo lingüístico en las gramáticas de la lengua francesa de la época del Renacimiento»	59-70
M ^a Nieves Ibeas Vuelta, «La distribución espacial en la utopía rabelesiana»	71-82
José Ángel Melero Mateo, «Tratamiento del clero en <i>L'Heptameron</i> de Marguerite de Navarre»	83-98
Elvira Burgos Díaz, «Apuntes sobre la interpretación nietzscheana de la figura de Jesús»	99-120
Pedro Luis Blasco Aznar, «Por una ética dialéctica»	121-133
N ^o 4 (1988)	
José Castañé Llinas, «Marcial y el epigrama IX, XCVII: su origen, formación y desarrollo»	5-16
José Oro Cabanas, «Deletion on Semantic Properties in Restrictive and Nominal Relative Construction through Focus»	17-26
Edmund Kendall, «The Shoals of Nam. Fragmentation of the Liberal American Mythic Language in Vietnam War Literature»	27-50
Francisco Señalada García, «La reforma ortográfica de Rabaud»	51-62
Joaquina Lanzuela Hernández, « <i>Le Cid</i> y la unidad de tiempo: Modificaciones diversas»	63-70
Esperanza Cobos Castro, «Prerromanticismo y creación: De la novela sentimental a la novela psicológica francesa»	71-80
José Ángel Melero Mateo, «Tratamiento de los franciscanos en <i>L'heptaméron</i> de Marguerite de Navarre»	81-98
Manuela Ledesma Pedraz, «Du 'réalisme'; au baroque': 'Le Roman comique' de Paul Scarron»	99-112
José Laguna Campos, «Contribución al vocabulario de los tejidos	

ÍNDICE

de la primera mitad del siglo XIII»	113-136
José Enrique Serrano Asenjo, «Pretextos cinematográficos en <i>Cita de ensueños</i> »	137-148
Juan Villalba Sebastián, «Consideraciones sobre un episodio de la <i>Vida de Pedro Saputo</i> ; su estancia en el convento»	149-158
Joan B. Llinares Chover, «Sócrates en el <i>Nacimiento de la tragedia</i> de F. Nietzsche. Notas para la revisión de un tópico»	159-178
Joan Aucejo Javaloyas, «Materialismo cultural: notas críticas»	179-186
Pedro Pardos Pardos, «Gabriel Marcel: Antecedentes filosóficos» ..	187-198
Nº 5-6 (1989-1990)	

José Castañé Llinás, «Los epigramas IX, XCV y XCV b de Marcial: Su unidad»	5-16
Carlos Jordán Colera, «La categoría 'Oblicuos'. Intento de definición»	17-24
Elvira Burgos Díaz, «La recepción de <i>El Nacimiento de la tragedia</i> en la comunidad filológica alemana en 1872: la postura de Erwin Rhode ante Nietzsche»	25-44
Marcial Moreno Montoro, «El amor que nos salva. Notas a <i>El nombre de la rosa</i> y <i>El péndulo de Foucault</i> »	45-56
Antonio Ansón Anadón, «La mirada rota. Sobre aspectos de focalización en la obra poética de Pierre Reverdy»	57-68
María del Pilar Moreigne Ferrer, «Una interpretación de <i>Le Pornographe</i> , <i>La Mimographe</i> y <i>Les Gynographes</i> de Restif de La Bretonne»	69-92
Francisco Javier Martín Arista, «Finding the Way Through T. S. Eliot's Tower of Babel: The Function of The Foreign Language Lines in <i>The Waste Land</i> »	93-106
Chantal Cornut-Gentille D'Arcy, «Hard Times: 'Mechanism' in the Classroom or Dicken's Appraisal of Utilitarian Pedagogical Principles in Schools for the Working-Class»	107-124
Ricardo Mairal Usón, «The Semantic Field of Light and Darkness in <i>Paradise Lost</i> »	125-144
José Oro Cabanas, «Breve reseña sobre lingüística inglesa. Aspectos gramaticales y pedagógicos paralelos»	145-157
Nº 7 (1991)	

Artículos

José Laguna Campos, «Términos eclesiásticos en los documentos de la primera mitad del siglo XIII de la encomienda de Montalbán» ...	5-24
José Luis Aliaga Jiménez, «Reflexiones sobre el caudal léxico de un diccionario de lengua: notas a propósito de los <i>regionalismos</i>	

en los diccionario de la lengua española»	25-38
Luis Beltrán Almería, «La idea de ciencia en el mundo de las letras (positivismo y antipositivismo)»	39-54
Elvira Burgos Díaz, «La impronta de la comprensión romántica de la Antigüedad griega en el escrito sobre la tragedia de Nietzsche»	55-72
Antonio Gaspar Galán, «El valor de la extensidad en la gramática francesa entre Palsgrave y Cauchie: cuantificaciones bipolares, extensividad y extensitud»	73-86
Nieves Ibeas Vuelta, «Tras la huella del personaje ausente en la novela policiaca»	87-98
Ricardo Mairal Usón y Amalia Marín Rubiales, «States or processes: a preliminary discussion»	99-128
Javier Martín Arista, «The Lesser of Two Evils: The Didactic Exploitation of an Extract of a Bilingual Version of <i>Apollonius of Tyre</i> »	129-148

Reseñas

Xaverio Ballester, «F. Presa González, <i>Gramática de la lengua polaca</i> , Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1990, 179pp.» ...	153-155
Xaverio Ballester, «J. C. Moreno Cabrera, <i>Lenguas del mundo</i> , Madrid, Visor, 1990, 181pp., 6 mapas»	156-167
Inmaculada Sánchez Miret, «L. Beltrán Almería, <i>El discurso ajeno. Panorama crítico</i> . Zaragoza. Pressas Univeristarias de Zaragoza, 1990; 149 págs.»	168-170
José Ramón Ollés Clevero, «Terry Eagleton, <i>Una introducción a la teoría literaria</i> , Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1988. Traducción de José Esteban Calderón, 267 pp.»	171-173
José Luis Aliaga Jiménez, «Ahumada Lara, Ignacio, <i>Aspectos de lexicografía teórica</i> , Granada, Universidad de Granada, 1989, 295 págs.»	174-175
José Luis Aliaga Jiménez, «Rotaetxe Amusatagi, Karmele, <i>Sociolingüística</i> , Madrid, Síntesis, 1988, 183 págs.»	176-178
Daniel Mesa Gancedo, «'Descriptio non depravat', Túa Blesa, <i>Scriptor Ludens (Ensayo sobre la poesía de Ignacio Prat)</i> , Zaragoza, Lola Editorial, 1990, 192 págs.»	177-182
Alfredo Saldaña, «'La vida en un instante', Jaime Gil de Biedma, <i>Retrato del artista en 1956</i> , Barcelona, Lumen, 1991, 208 págs.» ...	183-184
Antonio Ezpeleta, «'Para envenenados por la literatura. Cervantes en el Jardín de Atocha'. Carlos Rojas, <i>El Jardín de Atocha</i> , Madrid, Debate, 1990, 267 pp., 1.975 ptas.»	185-187
Miguel Ángel Longás Acín, 'El viaje interior de Ángel Guinda'. Ángel Guinda, <i>Claustro. Poesía 1970-1990</i> , Zaragoza, Olifante, 1991, 181pp.»	188-192

ÍNDICE

Pilar Gutiérrez Chamorro, «'Música para serpientes',
Manuel Lampre, *El abrazo de la serpiente*, Cuenca, el Toro de Barro,
1991, 97 págs.»193-194

Nº 8 (1992)

María Dolores Royo Latorre, «Pedro Antonio de Alarcón:
La composición del relato»5-130

José Luis de la Fuente, «La América Hispana en
«El Nuevo Mercurio»131-154

Ignacio Iñarrea Las Heras, «Estructura, dinámica interna e
intencionalidad en *Les Bonnes*, de Jean Genet»155-180

Chantal Cornut-Gentile D'Arcy, «Fictive and Compositional
Time in Charlotte Brontë's Novel *Shirley*»181-196

Javier Martín Arista, «On the Fragmented Character of
Sir Walter Raleigh's *The 11th and last Booke of the Ocean to Scinthia*:
A Sentential Analysis»197-209

Nº 9 (1993)

Artículos

Antonio Pérez Lasheras, «'Los pinceles de un ganso'
(Góngora y la éfrasis en la *Fábula de Píramo y Tisbe*)»5-28

Alfredo Saldaña Sagredo, «El corazón más triste»29-48

Francisco José Señalada García, «Notas acerca de la cantidad
vocálica en los versos medidos de Baif»49-64

Joaquina Lanzuela Hernández,
«San Francisco de Sales y Pierre Corneille»65-78

Joaquina Lanzuela Hernández, «Un ejemplo de aplicación
de la teoría de V. I. Propp al cuento de 'La reina de las abejas'
de los hermanos Grimm»79-94

Carles Besa Camprubí, «De l'autre au moi:
le fragment cité et l'énoncé fragmental chez Montaigne»95-106

Miguel Ibáñez Rodríguez, «Tipología de los desplazamientos
en el teatro de S. Beckett»107-136

Bárbara Arizti Martín, «Inner Journey and Metafiction in *Briefing
for a Descent into Hell*»137-146

Luis de Juan Hatchard, «Saleem Sinai: The Twentieth Century
Tristram Shandy!»147-162

Luis Miguel García Mainar, «The Comfort of Distance.
Focalisation in Kubrick's *Dr. Strangelove*»163-176

Javier Martín Arista, «Is There Room for *Communicative Efficiency
in Functional Grammar?*»177-190

Juan Miguel Zarandona Fernández, «Presencia e importancia de las funciones del lenguaje del niño según las concepciones de M. A. K. Halliday en las canciones tradicionales infantiles en lengua inglesa»	191-212
Xaverio Ballester, «&»	213-222

Reseñas

José Luis Aliaga Jiménez, «J. Terrado Pablo, <i>La lengua de Teruel a fines de la Edad Media</i> , Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1991»	223-226
José Luis Aliaga Jiménez, «F. J. Hausmann, O. Reichmann, H. E. Wiegand y Zgusta (eds.), <i>Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. An International Encyclopedia of Lexicography Encyclopédie internationale de lexicographie</i> , 3 vols., Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1989-91»	227-232
Luis Beltrán Almería, «'Dos interpretaciones del pensamiento de M. M. Batjín'». G. S. Morson y C. Emerson, <i>Mikhail Bakhtin. Creation of a Prosaic</i> , Stanford, Stanford University Press, 1990. M. Holquist, <i>Dialogism. Bakhtin and his World</i> , London-New York, Routledge, 1990»	237-244
Ángel Guinda, «'La más cercana lejanía de Julio Antonio Gómez'. <i>Una pasión sombría: vida y obra de Julio Antonio Gómez</i> (2 vols.). Edición, estudio y notas de A. Pérez Lasheras, Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1992»	245-247

Studium. Geografía. Historia. Arte. Filosofía

N° 1 (1989)

Gonzalo Borrás Gualis, «Presentación»	1-6
M ^a Victoria Lozano Tena, «Las formas kársticas en el sector meridional del Pinar Ciego (Serranías de Gúdar, provincia de Teruel) ...»	7-14
Ernesto Arce Oliva, «Concentración centralizada y expansión axial en la arquitectura turolense de los siglos XVII y XVIII»	15-50
Fermín Marín Barriguete, «La Mesta: 'posesión' y pastos en el primer tercio del siglo XVII»	51-72
Joaquín Lomba Fuentes, «El filósofo Ibn Al Sid y su paso por Albarracín y Zaragoza»	73-86
Carlos Prieto del Campo, «Apuntes de trabajo para una genealogía del Estado del Bienestar»	87-116
Elvira Burgos Díaz, « <i>El Anticristo</i> de F. Nietzsche: una defensa de una obra filosófica»	117-128

ÍNDICE

Juan Carlos García Garrido, «La línea logico-evolutiva de la Filosofía del Derecho de Hegel. Del Derecho Abstracto a la Sociedad Civil»	129-140
Luisa Posada Cobisa, «Corolarios a una lectura de Hegel»	141-148
Notas	148
Revistas	149

Nº 2 (1990)

María Victoria Lozano Tena, «Síntesis geomorfológica de las Sierras de Gúdar (Cadena ibérica oriental, provincia de Teruel)»	5-26
José Manuel Latorre Ciría, «El reparto del diezmo en la diócesis de Teruel (siglo XVII)»	27-44
Ernesto Arce Oliva, «Las Iglesias parroquiales de Torremocha y Fuentes Calientes (Teruel), obras del siglo XVI»	45-64
José Vicente Carceller Milián, «La idea de la filosofía en el pensamiento de David Hume»	65-90
«LOS HISTORIADORES Y LA CIENCIA HISTÓRICA EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA». (CICLO DE CONFERENCIAS ORGANIZADO POR EL COLEGIO UNIVERSITARIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA. IMPARTIDO EN TERUEL EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1989)	
Gonzalo Pasamar Alzuria, «Presentación»	91-92
Juan José Carreras Ares, «La historiografía alemana del siglo XX: La crisis del Historicismo y las nuevas tendencias»	93-106
Ignacio Peiró Martín, «La divulgación de la enseñanza de la Historia en el siglo pasado: Las peculiaridades del caso español» ..	107-132
Gonzalo Pasamar Alzuria, «La historiografía profesional española en la primera mitad del siglo actual: Una tradición liberal truncada» ..	133-156

Nº 3 (1991)

Pascual Rubio Terrado, «Situación actual del sector agrario en la comarca del Alto Jiloca (Teruel)»	5-46
Miguel Sánchez Fabre, «Consideraciones sobre la geomorfología de la depresión de Alfambra-Teruel-Landete y sus rebordes montañosos (provincias de Teruel, Valenciay Cuenca)»	47-70
José Vicente Querol Monterde, «Aportación al estudio del medio y de la explotación del bosque en las Serranías Turolenses de Albarracín y de Gúdar-Maestrazgo»	71-94
Gonzalo Pasamar Alzuria, «Corrientes, influencias y problemática en la historiografía contemporánea española»	95-134
Ignacio Peiró Martín y Gonzalo Pasamar Alzuria, «La 'vía española'»	

hacia la profesionalización historiográfica»	135-162
Ernesto Arce Oliva, «Las sillerías de coro de las catedrales de Albarracín y Teruel»	163-190
Carmen López Sáez, «La interpretación dialéctica de la historia»	191-218
Elvira Burgos Díaz, «La presencia de Schopenhauer y Wagner en <i>El nacimiento de la tragedia</i> de Nietzsche»	219-230
Carmen Ramírez Hurtado, «Platón en Schopenhauer: las ideas y la música»	231-240
Juan Manuel Aragüés Estragués, «Transformación social y derivación discursiva. En torno a la concepción ética griega»	241-256
N ^o 4 (1992)	

Pascual Rubio Terrado, «Estimación de los umbrales mínimos de viabilidad económica y los óptimos de combinación de tierra y ganado en las explotaciones agrarias del valle del Jiloca (Teruel)»	7-30
Javier Chueca Cia, «Análisis estructural del área de Montalbán (cordillera Ibérica turolense) a partir de la utilización de imágenes Landsat MSS»	31-56
Gonzalo Pasamar Alzuria, «La profesión de historiador en su perspectiva histórica: principales problemas de investigación»	57-82
Ignacio Peiró Martín, «Los académicos de la historia o la imagen ideal del historiador decimonónico»	83-104
Joan B. Llinares Chover, «La conquista de América analizada por la Universidad hispana del XVI. El padre Francisco de Vitoria»	105-122
Elvira Burgos Díaz, «La continuidad de la filosofía dionisiaca de Nietzsche: la autocomprensión de su pensamiento»	123-136
J. Miguel Esteban, «El impacto de Nietzsche en la razón moderna»	137-152
Alberto Ciria, «Sobre <i>Sacrificio</i> de Tarkovski»	153-188
COMUNICACIONES PRESENTADAS EN EL «I. ^{er} CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA MEDIEVAL» (ZARAGOZA, 12-15 DICIEMBRE DE 1990)	
Concepción Salinas Espinosa, «Maimónides y la <i>Visión deleitable</i> de Alfonso de la Torre»	189-198
Elena Cantarino, «Ibn 'Arabi: entre la mística y la filosofía»	199-206
Carlos Baliñas, «Las metáforas de jerarquía, escala y cadena en el pensamiento medieval»	207-214
Carmen Ramírez Hurtado, «Orden y Unidad en el platonismo de la estética agustiniana»	215-222
N ^o 5 (1993)	

Gonzalo Pasamar Alzuria, «La historiografía y los tópicos del nacionalismo historiográfico español»	7-32
---	------

ÍNDICE

Palmira Vélez Jiménez, «El archivo de indias y la historiografía liberal española»	33-70
Ignacio Peiró Martín, «La Escuela Normal de Filosofía: el 'sueño dorado' de la educación moderada y la 'sombra de un sueño' de la historiografía española»	71-98
Pedro Rújula López, «Aragón en la historiografía sobre la guerra civil (1833-1840)»	99-116
Gaudioso Sánchez Brun, «Acercamiento a los núcleos sociales de apoyo al franquismo a través del estudio del personal político del Ayuntamiento de Teruel, 1936-1961»	117-134
Alfredo Ballestín Serrano, «Los diálogos contra los judíos de Pedro Alfonso y su inserción en la tradición de la polémica judeo-cristiana»	135-144
Juan José Barragán Villagrasa, «La génesis de un pintor aragonés. Enrique de Trullenque»	145-160
Joan Bautista Llinares Chover, «Consideraciones generales en torno a la relación entre los conceptos de 'enfermedad' y 'cultura'»	161-174
Elvira Burgos Díaz, «Dionisio y el Romanticismo alemán»	175-204
Rafael Lorenzo Alquézar, «Guerra y paz en el joven Ortega»	205-232
María Carmen López Sáenz, «La razón de la libertad en las ciencias del hombre»	233-244
Marino Martínez Gamarra, «Crítica de Schopenhauer a la tercera antinomia kantiana: la idea de libertad»	245-256
Raúl F. Nader, «El hombre y el mito»	257-262
Cristóbal Aguilar Jiménez y Vicente Vilana Taix, «Montaigne: la etnografía como instrumento moralizante»	263-300
Miguel Alexandre i Campos, «Sobre dioses y demonios»	301-324
Alberto Ciria, «Debate sobre la temporalidad: Lauth y Heidegger» ..	325-355

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee, followed by a list of the names of the members of the committee who are not listed in the first part.

3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee, followed by a list of the names of the members of the committee who are not listed in the first part.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the members of the committee, followed by a list of the names of the members of the committee who are not listed in the first part.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the members of the committee, followed by a list of the names of the members of the committee who are not listed in the first part.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the members of the committee, followed by a list of the names of the members of the committee who are not listed in the first part.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the members of the committee, followed by a list of the names of the members of the committee who are not listed in the first part.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the members of the committee, followed by a list of the names of the members of the committee who are not listed in the first part.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the members of the committee, followed by a list of the names of the members of the committee who are not listed in the first part.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the members of the committee, followed by a list of the names of the members of the committee who are not listed in the first part.

ÍNDICE DE AUTORES (1985-1993)

- Aguilar Jiménez, Cristóbal (5 GH, 263-300)
Aleixandre i Campos, Miguel (5 GH, 301-324)
Aliaga Jiménez, José Luis (7 Fil, 25-38; 174-175; 176-178; 9 Fil, 223-226; 227-232)
Ansón Anadón, Antonio (5-6 Fil, 57-68)
Aragüés Estragués, Juan Manuel (3 GH, 241-256)
Arce Oliva, Ernesto (1 Fil, 137-164; 2 Fil, 57-71; 1 GH, 15-50; 2 GH, 45-64; 3 GH, 163-190)
Arizti Martín, Bárbara (9 Fil, 137-146)
Aucejo Javaloyas, Joan (4 Fil, 179-186)
Baliñas, Carlos (4 GH, 207-214)
Ballester, Xaverio (7 Fil, 153-155; 156-167; 9 Fil, 213-222)
Ballestín Serrano, Alfredo (5 GH, 135-144)
Barragán Villagrasa, Alfredo (5 GH, 145-160)
Beltrán Almería, Luis (7 Fil, 39-54; 9 Fil, 237-244)
Bernal Bernal, Chesús (1 Fil, 25-44)
Besa Camprubí, Carles (9 Fil, 95-106)
Blasco Aznar, Pedro Luis (3 Fil, 121-133)
Borrás Gualis, Gonzalo (1 GH, 1-6)
Burgos Díaz, Elvira (1 Fil, 91-112; 3 Fil, 99-120; 5-6 Fil, 25-44; 7 Fil, 55-72; 1 GH, 117-128; 3 GH, 219-230; 4 GH, 123-136; 5 GH, 175-204)
Cantarino, Elena (4 GH, 199-206)
Carceller Milián, José Vicente (2 GH, 65-90)
Carreras Ares, Juan José (2 GH, 93-106)
Castañé Llinas, José (2 Fil, 19-25; 3 Fil, 13-22; 4 Fil, 5-16; 5-6 Fil, 5-16)
Ciría, Alberto (4 GH, 153-188; 5 GH, 325-355)
Cobos Castro, Esperanza (4 Fil, 71-80)
Cornut-Gentile D'Arcy, Chantal (5-6 Fil, 107-124; 8 Fil, 181-196)
Chueca Cia, Javier (4 GH, 31-56)

- Esteban, J. Miguel (4 GH, 137-152)
 Ezpeleta, Antonio (7 Fil, 185-187)
 Fuente Ballesteros, Ricardo de la (2 Fil, 47-55)
 Fuente, José Luis de la (8 Fil, 131-154)
 García Garrido, Juan Carlos (1 GH, 129-140)
 García Mainar, Luis Miguel (9 Fil, 163-176)
 Gaspar Galán, Antonio (3 Fil, 59-70; 7 Fil, 73-86)
 Gorriz Villarroya, Manuel (1 Fil, 45-56; 2 Fil, 33-46)
 Guinda, Ángel (9 Fil, 245-247)
 Gutiérrez Chamorro, Pilar (7 Fil, 193-194)
 Hue Fanost, Claire (1 Fil, 9-24; 2 Fil, 5-17; 3 Fil, 47-58)
 Ibáñez Rodríguez, Miguel (9 Fil, 107-136)
 Ibeas Vuelta, M^a Nieves (3 Fil, 71-82; 7 Fil, 87-98)
 Iñarrea Las Heras, Ignacio (8 Fil, 155-180)
 Jordán Colera, Carlos (5-6 Fil, 17-24)
 Juan Hatchard, Luis de (9 fil, 147-162)
 Kendall, Edmund (4 Fil, 27-50)
 Laguna Campos, José (3 Fil, 23-46; 4 Fil, 113-136; 7 Fil, 5-24)
 Lanzuela Hernández, Joaquina (4 Fil, 63-70; 9 Fil, 65-78; 79-94)
 Latorre Ciria, José Manuel (2 GH, 27-44)
 Ledesma Pedraz, José Ángel (4 Fil, 99-112)
 Llinares Chover, Joan Bautista (4 Fil, 159-178; 4 GH, 105-122; 5 GH, 161-174)
 Lomba Fuentes, Joaquín (1 GH, 73-86)
 Longás Acín, Miguel Ángel (7 Fil, 188-192)
 López Sáenz, María Carmen (3 GH, 191-218; 5 GH, 233-244)
 Lorenzo Alquézar, Rafael (2 Fil, 73-105; 5 GH, 205-232)
 Lozano Tena, M^a Victoria (1 GH, 7-14; 2 GH, 5-26)
 Mairal Usón, Ricardo (5-6 Fil, 125-144; 7 Fil, 99-128)
 Marín Barriguete, Fermín (1 GH, 51-72)
 Marín Rubiales, Amalia (7 Fil, 99-128)
 Martín Arista, Francisco Javier (5-6 Fil, 93-106; 7 Fil, 128-152; 8 Fil, 197-209; 9 Fil, 177-190)
 Martín Zorraquino, M^a Antonia (1 Fil, 7-8)
 Martínez Gamarra, Marino (5 GH, 245-256)
 Melero Mateo, José Ángel (3 Fil, 83-98; 4 Fil, 81-98)
 Mesa Gancedo, Daniel (7 Fil, 177-182)
 Moreigne Ferrer, María del Pilar (5-6 Fil, 69-92)
 Moreno Montoro, Marcial (5-6 Fil, 45-56)
 Muñoz Calvo, Micaela (2 Fil, 27-32)

ÍNDICE DE AUTORES

- Nader, Raúl F. (5 GH, 257-262)
Ollés Clevero, José Ramón (7 Fil, 171-173)
Oro Cabanas, José (4 Fil, 17-26; 5-6 Fil, 145-157)
Pardos Pardos, Pedro (4 Fil, 187-198)
Pasamar Alzuría, Gonzalo (2 GH, 91-92; 133-156; 3 GH, 95-134; 135-162; 4 GH, 57-82; 5 GH, 7-32)
Peiró Martín, Ignacio (2 GH, 107-132; 3 GH, 135-162; 4 GH, 83-104; 5 GH, 71-98)
Peña Ardid, Carmen (1 Fil, 61-90)
Pérez Lasheras, Antonio (9 Fil, 5-28)
Posada Cobisa, Luisa (1 GH, 141-148)
Prieto del Campo, Carlos (1 GH, 87-116)
Querol Monterde, José Vicente (3 GH, 71-94)
Ramírez Hurtado, Carmen (3 GH, 231-240; 4 GH, 215-222)
Royo Latorre, M^a Dolores (1 Fil, 57-60; 3 Fil, 5-12; 8 Fil, 5-130)
Rubio Terrado, Pascual (3 GH, 5-46; 4 GH, 7-30)
Rújula López, Pedro (5 GH, 99-116)
Saldaña Sagredo, Alfredo (7 Fil, 183-184; 9 Fil, 29-48)
Salinas Espinosa, Concepción (4 GH, 189-198)
Sánchez Brun, Gaudioso (5 GH, 117-134)
Sánchez Fabre, Miguel (3 GH, 47-70)
Sánchez Miret, Inmaculada (7 Fil, 168-170)
Señalada García, Francisco (4 Fil, 51-62; 9 Fil, 49-64)
Serrano Asenjo, José Enrique (4 Fil, 137-148)
Vélez Jiménez, Palmira (5 GH, 33-70)
Vilana Taix, Vicente (5 GH, 263-300)
Villalba Sebastián, Juan (4 Fil, 149-158)
Zarandona Fernández, Juan Miguel (9 Fil, 191-212)

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ORIGINALES

El objeto de *Studium. Revista de Humanidades* es difundir y fomentar el estudio y la investigación de las Humanidades y, por consiguiente, admitirá trabajos sobre cualquiera de las materias propias de las Humanidades.

Studium. Revista de Humanidades admite trabajos inéditos para su publicación, siempre que vayan acompañados de dos resúmenes, de diez líneas de extensión aproximadamente, uno en la lengua original del artículo y el otro, necesariamente, en español. Se escribirán sin punto y aparte y no contendrán tablas o gráficos.

Los trabajos deberán tener una extensión máxima de veinte páginas (DIN A4 por una cara y a doble espacio, 45.000 caracteres aproximadamente), a ser posible, y con el objeto de facilitar la elaboración técnica del volumen, en disquette Macintosh de 3 1/2 pulgadas, con programa MS WORD (4.0 o versiones posteriores). Ocasionalmente, se admitirán trabajos incluidos en compatibles P.C., en programas de la gama MICROSOFT (en este último caso, las notas y los resúmenes deberán figurar al final del trabajo como texto, nunca como texto oculto).

El autor enviará dos copias del artículo, una de ellas anónima, con objeto de ser enviada a un miembro del Consejo Asesor para su informe en caso de que existan dudas para su publicación por parte del Consejo de Redacción.

Si el artículo incluye láminas, gráficos, tablas o ilustraciones, será conveniente indicar el lugar donde deben ir colocadas.

Studium. Revista de Humanidades incluirá, en la medida de sus posibilidades, una sección de reseñas de libros relacionadas con las materias de su ámbito. Los autores y las editoriales podrán enviar sus publicaciones a la dirección abajo indicada con el objeto de someterse al criterio del consejo de Redacción sobre la pertinencia de su publicación.

En hoja aparte, el autor anotará los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección postal completa, títulos académicos, categoría profesional, especificando —si procede— el nombre del Departamento al que pertenece, y, por último, la fecha de entrega del artículo.

La Revista entregará a cada autor un ejemplar de la misma y veinticinco separatas de su trabajo.

El Consejo de Redacción de *Studium. Revista de Humanidades* no se compromete a devolver los originales de los artículos no aceptados para su publicación, a no ser que el autor lo solicite expresamente. De igual manera, el Consejo de Redacción no se verá obligado a dar explicaciones o pormenores del proceso de aceptación o rechazo de los originales sometidos a la revisión de los trabajos para su posible publicación en la Revista.

La Revista se ve obligada a ser inflexible tanto en la fijación de los plazos como en la extensión de los originales.

Los trabajos deberán ser enviados a:

Studium. Revista de Humanidades.

Facultad de Humanidades
Universidad de Zaragoza
Ciudad Escolar
Carretera de Alcañiz s/n
44080 TERUEL
Tfno. (978) 61 03 25
Fax: (978) 60 80 61